

Mensuração e qualificação dos riscos em projetos de restauração rodoviários

Roberto de Souza da Silva^{1*}; Josué Marcos de Moura Cardoso²

¹ Dynatest Engenharia Ltda. Engenheiro Civil Orçamentista. Praça Barra do Figueiredo, 05 – Itaquera; 08248-020 São Paulo, São Paulo, Brasil.

² Pecege/Esalq USP. Equipe de Orientação. Rua Alexandre Herculano, 120 – Vila Monteiro; 13418-445 Piracicaba, São Paulo, Brasil.

*autor correspondente: facbetosilva@gmail.com

Mensuração e qualificação dos riscos em projetos de restauração rodoviários

Resumo

Projetos que possuem aplicado o gerenciamento de riscos, garantem maior segurança, controle e assertividade nas tomadas de decisões, bem como trabalhabilidade, além da diminuição e prevenção de ocorrências que ameaçam o cumprimento dos objetivos propostos. No contexto rodoviário, os projetos de restauração possuem alta complexidade no seu desenvolvimento, devido a grande quantidade de atividades, muitas vezes realizadas em diversos locais de forma simultânea, com utilização de variadas informações e apresentação de diversas documentações e relatórios. Neste cenário, o objetivo principal deste trabalho foi promover um estudo de caso para realizar a identificação, qualificação e quantificação dos riscos presentes nos projetos de soluções de restauração rodoviários. A metodologia de estudo adotada foi exploratória com coleta de dados por meio de questionários com profissionais de gestão e operação do setor estudado. Como resultados foram listados os riscos existentes no tipo de projeto estudado, determinado o momento no desenvolvimento em que possuem maior influência, quantificada a probabilidade de ocorrência e impacto, bem como foram apresentadas medidas consideradas pelos profissionais para mitigação dos riscos. Concluiu-se que na avaliação dos riscos presentes nos projetos rodoviários, houve um alto percentual de chance de ocorrência principalmente nas fases iniciais, sendo necessário um maior cuidado em seu gerenciamento e monitoramento, utilizando-se de ferramentas como a Matriz de Riscos e a Estrutura Analítica de Riscos para auxílio na tomada de decisões.

Palavras-chave: gerenciamento; riscos; rodoviário; projeto; engenharia.

Measuring and qualifying risks in road restoration projects

Abstract

Projects that have applied risk management, guarantee greater security, control and assertiveness in decision making, as well as workability, in addition to the reduction and prevention of occurrences that threaten the fulfillment of the proposed objectives. In the road context, restoration projects are overly complex in their development, due to the considerable number of activities, often conducted in distinct locations simultaneously, with the use of various information and presentation of various documentation and reports. In this scenario, the main objective of this work was to promote a case study to conduct the identification, qualification and quantification of the risks present in the projects of road restoration solutions. The adopted study methodology was exploratory with data collection through questionnaires with management and operation professionals of the studied sector. As a result, the existing risks in the type of project studied were listed, the moment in the development in which they have the greatest influence was determined, the probability of occurrence and impact was quantified, as well as measures considered by professionals for risk mitigation were presented. It was concluded that in assessing the risks present in road projects, there was a high percentage of chance of occurrence, especially in the initial stages, requiring greater care in their management and monitoring, using tools such as the Risk Matrix and the Structure Risk Analytics to aid in decision making.

Keywords: management; risk; road; project; engineering.

Introdução

A construção civil no cenário contemporâneo, possui alto grau de dificuldade em compatibilizar os projetos e planejamentos de engenharia na execução das obras. Ainda existem pontos críticos, como a garantia da segurança e estabilidade na implantação dos empreendimentos, o que acarreta relevantes riscos gerais presentes, os quais necessitam ser gerenciados desde a concepção inicial dos projetos (Borges e Júnior, 2019).

Ainda de acordo com Borges e Júnior (2019), construtoras, consultoras e incorporados que atuam na área possuem principalmente dificuldades na identificação, apreciação e domínio sobre os riscos existentes. Esses quesitos estão presentes desde a concepção do projeto até o término da execução, pois existe uma certa negligência sobre o processo de gerenciamento de tais riscos, como a coordenação essencial dos processos para diminuir a incidência e intensidade destes.

De acordo com a “Project Management Institute” [PMI] (PMI, 2017), em seu guia “Project Management Body of Knowledge [PMBOK]” 6ª edição, o risco possui como definição a probabilidade de acontecer uma ocorrência, sem previsão, que provê impactos gerados em sua concretização. Desta forma, o gerenciamento de riscos no contexto do projeto, é determinado como a possibilidade de incidência e repercussão sobre os objetivos do projeto.

Em complemento a tal definição, Hubbard (2007) apresenta que o risco é uma situação de incerteza, que possui dentro das possibilidades uma perda, catástrofe, ou demais saídas e resultados indesejados no projeto. Sendo assim, os riscos representam um conjunto de probabilidades e perdas consideráveis quantificadas.

Considerando as definições apresentadas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte [DNIT] (DNIT, 2013) conceitua que o gerenciamento de riscos, sejam eles positivos ou negativos, é uma atividade primordial para o sucesso do projeto. Segundo esse departamento, a gestão dos riscos pode ser realizada através de etapas para identificação, análise e desenvolvimento de estratégias para aumento das oportunidades e redução das ameaças do empreendimento.

Neste contexto, a gestão de riscos é um dos procedimentos gerenciais principais a serem contemplados em qualquer tipo de projeto. De acordo com Alves e Lima (2020), em projetos da área de construção civil o gerenciamento dos riscos possui papel fundamental, uma vez que pode envolver vidas.

Desta forma, a realização do gerenciamento de riscos desde a concepção e desenvolvimento do projeto construção até a fase de entrega do empreendimento favorece a execução em termos técnicos e econômicos, mitigando ou evitando a ocorrência de situações negativas a estes. Segundo Borges e Júnior (2019) a lucratividade promovida pela

gestão de riscos tem efeito progressivo, por meio da valorização e emprego dos processos em planejamento de construções, qualificando-os economicamente para a obtenção de resultados mais satisfatórios.

De acordo com a fundação Sistema Estadual de Análise de Dados [SEADE] (SEADE, 2021), o transporte e a infraestrutura rodoviária constituem-se como um dos segmentos mais estratégicos da economia. Fatores complexos como as concessões públicas e as necessidades de manutenção e restauração constantes, contribuem para a realização de estudos e pesquisas voltadas ao gerenciamento de projetos.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT] (DNIT, 2006) em seu manual do Instituto de Pesquisa em Transportes [IPR] número 726 apresenta as diretrizes básicas a serem cumpridas para a elaboração de estudos e projetos rodoviários. O manual contempla projetos de restauração, manutenção, ampliação e/ou implantação, com os desenvolvimentos divididos em três fases de estudos preliminares, projetos básico e executivo, com diversas disciplinas e um alto grau de complexidade e detalhamento. Ainda estão incluídas as atividades descentralizadas, com possibilidade da existência dos riscos do contexto dos projetos rodoviários.

Considerando os conceitos expostos, tem-se em evidencia a problemática existente no setor da construção de infraestruturas de transportes devido a negligencia e a falta da realização da gestão dos riscos existente. Após pesquisas, apesar de possuir escopo preditivo determinado no manual e anos de execução, não foram encontradas bibliografias ou artigos sobre a identificação e tratativas de riscos existentes para projetos rodoviários, em específico nos planejamentos de restauração e manutenção que demandam anualmente um alto investimento.

Este estudo foi realizado visando auxiliar os profissionais da área na identificação dos riscos presentes nos projetos de restauração rodoviários, com emprego de métodos encontrados em bibliografias sobre a gestão de riscos e organizados os objetivos da pesquisa através da metodologia do 5W2H.

O objetivo principal deste trabalho foi identificar os riscos existentes em projetos de restauração rodoviários, através de análises qualitativa e quantitativa das informações obtidas em dois questionários online com profissionais, obtendo a caracterização da probabilidade e impacto das ocorrências dos riscos apresentados.

De maneira específica, visou-se obter no questionário 01 de forma qualitativa os riscos conhecidos nas experiências gerenciais e de coordenação, bem como quantitativa no questionário 02 a probabilidade de ocorrência dos riscos no desenvolvimento de projetos de restauração. Tais riscos foram listados, identificados e caracterizados na pesquisa conforme sua probabilidade e impacto, através da matriz de riscos.

Materiais e Métodos

O presente estudo teve como metodologia de delineamento a pesquisa do tipo exploratória, que possuía como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições, com vista a tornar mais explícito um problema e/ou construir hipóteses de resoluções (Gil, 2017).

Tal tipo de delineamento permitiu flexibilidade e exploração tanto da literatura, como do levantamento, das informações necessárias. A partir desse contexto exploratório, a metodologia adotada, possibilitou uma análise em cenário experimental, por meio da utilização da técnica de entrevista, ou pesquisa participante, e ainda pesquisa documental das atividades e ambientes que se desenvolvem os projetos rodoviários. Os questionários

A fim de organizar as necessidades do estudo, direcionando os trabalhos durante sua evolução de forma organizada, estruturada e coerente, foi utilizada a metodologia do 5W2H. Esse método, de acordo com Lucinda (2016), consisti em um checklist de planejamento das ações vinculadas ao objetivo do projeto ou estudo, sendo elas “What?”, “Why?”, “Who?”, “Where?”, “How?” e “How Much?”.

Portanto, visando garantir o cumprimento dos objetivos determinados para a pesquisa, evitando falhas de desenvolvimento, organizando assim as necessidades e motivos, foram inicialmente determinados neste trabalho as respostas para cada uma das perguntas da ferramenta 5W2H, obtendo o seguinte delineamento:

- “What?” (O que se trata o estudo?) – é um estudo para a identificação dos riscos presentes no desenvolvimento de projetos de restauração rodoviário e análise da probabilidade de ocorrência;
- “Why?” (Por quê realizar este estudo?) – Este estudo visa auxiliar na obtenção de que possam embasar o gerenciamento de riscos em projetos de restauração rodoviários, possibilitando a otimização da viabilidade e ganhos no seu desenvolvimento.
- “Who?” (Quem se beneficiará desta pesquisa?) – Os resultados obtidos visam o profissionais da área de infraestrutura de transportes, sendo que no desenvolvimento houve a participação de dez profissionais com cargos de coordenação, direção ou gestão de projetos rodoviários e dez profissionais de engenharia com experiência em desenvolvimento de projetos rodoviários, de uma mesma empresa de engenharia consultiva;
- “Where?” (Onde ocorrerá o estudo e qual a abrangência?) – Estudo foi realizado com os profissionais de empresa sediada em São Paulo, porém com atuação em diversos

estados do país e internacionalmente, assim obtendo-se informações validas em todo o território nacional;

- “When?” (Quando foi realizado o estudo?) – Estudo desenvolvido durante o período de 2022 e 2023, com informações colhidas de profissionais, sendo alguns deste com experiência desde 1988 em projetos de todo o território nacional;
- “How?” (Como foi realizado o estudo?) – Foi empregada a técnica de entrevista em duas etapas, sendo a inicial qualitativa direcionada a coordenadores, gestores e diretores com experiência em projetos rodoviários e, posteriormente, com abordagem quantitativa para os engenheiros projetistas que já atuaram nesse tipo de projeto.

A partir das informações obtidas, foram feitos diagnósticos com utilização de gráficos e ferramentas de análise como a Estrutura Analítica de Riscos [EAR] e a matriz de risco.

- “How Much?” (Quanto custou o desenvolvimento do estudo? Quanto de ganho trouxe?) – O presente estudo não necessitou de fundos financeiros para seu desenvolvimento, porém tendo como ganho científico as informações sobre os riscos existentes em uma área específica de projeto, bem como o valoração da influência percentual da ocorrência dos riscos identificados no desenvolvimento de projetos de restauração rodoviários.

Com esta estrutura de ações determinada pelo 5W2H, inicialmente foram consultadas obras na literatura como artigos, monografias, manuais e documentos normativos, para consolidar os dados secundários necessários nesta pesquisa. Logo após, a partir dessa pesquisa foram elencados os possíveis riscos avaliados em projetos de engenharia civil aplicáveis ao contexto rodoviário, bem como considerações importantes existentes.

Posteriormente foi elaborado o questionário de caráter qualitativo, apresentado no Apêndice 01. As perguntas foram abertas, porém direcionadas e objetivas, e foram disponibilizados nos questionários juntamente com o TCLE, por meio da plataforma Google Forms. A amostra de participantes contou com dez profissionais seniores da empresa em estudo de caso, com cargo de coordenação, direção ou gestão de projetos, que possuem experiência em projetos de restauração rodoviários.

A determinação desse perfil de entrevistado foi importante para obter dados mais consistentes considerando a vasta experiência apresentada por estes. Para tanto, com as respostas coletadas foi possível identificar os principais riscos percebidos e existentes no contexto dos projetos rodoviários. Ainda, foram apresentadas e discutidas, formas de mitigações, além de decisões ocorridas e possíveis ferramentas desenvolvidas e utilizadas para gerenciamento dos riscos.

A partir das informações obtidas na fase qualitativa, foram listados e identificados os riscos apresentados, possibilitando o desenvolvimento da Estrutura Analítica de Riscos [EAR] para projetos de restauração rodoviária.

Visando obter a caracterização quantitativa da probabilidade de ocorrência do risco e dos impactos, foi elaborado um segundo questionário do tipo “ranking” e “Net Promoter Score” [NPS], apresentado no Apêndice 02. Esse questionário também foi aplicado via online por Google Forms a dez engenheiros projetistas da empresa em estudo com experiência em projetos de restauração rodoviários.

Após a aplicação dos questionários e com a compilação devida dos dados, foi desenvolvida a matriz de probabilidade e impacto dos riscos obtidos, com a apresentação dos “rankings” dos riscos de maior impacto e de maior probabilidade.

Portanto, neste trabalho foi apresentada a aplicação da metodologia de gerenciamento de riscos trazida pelo Guia PMBOK, considerando projetos de restauração rodoviários. Assim, pelas dimensões do Guia foram discriminados os principais riscos dentro desse escopo e seus respectivos graus por meio da matriz de riscos (PMI, 2021).

Resultados e Discussão

Neste trabalho foram adotados os passos de planejamento, identificação, análises qualitativa e quantitativa dos riscos para apoio na determinação das respostas, assim como estabelecido pelo Guia PMBOK (PMI, 2021). Tal procedimento foi desenvolvido e concluído com a elaboração e determinação da matriz de riscos, onde se identificou e classificou os riscos obtidos a partir das respostas coletadas com a aplicação dos questionários.

Análise Qualitativa

De acordo com Rabechini Jr. (2019), a técnica de entrevista com especialistas da área visa identificar riscos técnicos de um escopo de projeto, quando ainda não se é explícita a sua identificação, tendo como processo inicialmente a definição do escopo analisado, o entendimento dos objetivos do projeto e a definição do facilitador, finalizando com a determinação do instrumento de levantamento, aplicação de questionário, tabulação das informações e geração de lista de riscos identificados por meio de estrutura analítica.

Conforme exposto no item de Materiais e Métodos, foi aplicado inicialmente por meio do Google Forms o questionário 01 de caráter qualitativo, presente no Apêndice 01, que

visou obter, a partir das experiências de profissionais atuantes em nível gerencial, os riscos presentes no desenvolvimento de projetos rodoviários.

O questionário 01 foi aplicado a dez profissionais da empresa em estudo que possuem atuação em estudos e projetos rodoviários. Dos entrevistados, oito possuem mais de 10 anos de experiência em projetos de engenharia rodoviária e ocupavam na época da pesquisa os cargos ou de gestão, coordenação ou direção de equipes de projeto.

Riscos presentes no escopo

De acordo com as respostas de 80% dos entrevistados, as necessidades, os objetivos, bem como o escopo dos projetos de restauração não são passados claramente pelos solicitantes, sejam eles órgãos públicos ou entidades privadas vinculadas ao setor rodoviário.

Tal afirmação ficou explícita nos riscos evidenciados pelos profissionais no questionário, onde 60% dos participantes mencionaram como um dos principais riscos presentes no escopo do projeto de restauração rodoviária, a falta ou inexistência de especificação do que deverá ser atendido e desenvolvido no projeto. Outros riscos apontados foram a pouca confiabilidade e desatualização dos dados iniciais que devem ser fornecidos para sua realização, que podem acarretar retrabalhos, atrasos e possivelmente defasagem orçamentária.

De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2021), a área de conhecimento pertinente ao gerenciamento do escopo do projeto corresponde aos processos de iniciação, planejamento, detalhamento, verificação, definição dos mecanismos de controle de mudanças do escopo, visando garantir a realização em sua totalidade das atividades e objetivos do projeto.

Assim, com a evidência de tais riscos trazidos pelas respostas dos profissionais entrevistados, percebeu-se uma falha na fase de iniciação no estabelecimento de métodos de comunicação juntos aos stakeholders externos. De acordo com Matos (2009), muitos dos erros ocorridos em projetos, desde a indefinição ou incompreensão dos objetivos e necessidades a serem atendidas, possuem como causa a deficiência ou falta de comunicação entre as partes interessadas.

Porém, tendo em vista que os principais solicitantes de tal tipo de projeto são órgãos públicos ou entidades concessionárias, que possuem organismos complexos, com diversos setores por vezes distanciados geograficamente e que possuem bases de dados não unificadas, ou caso unificadas, desatualizadas. Há uma expressa dificuldade no gerenciamento para a definição da forma de comunicação adequada e para a resolução das

defasagens nas informações necessárias para estabelecimento dos objetivos e itens do escopo de projeto.

Considerando as fases de um projeto de restauração rodoviária, previstas na instrução do DNIT (2006), foi elaborada uma questão para indagar aos participantes em qual destas os riscos no escopo estão mais presentes. Conforme a Figura 1 abaixo, os profissionais reportaram a presença de tais riscos nas fases iniciais de inicialização, diagnóstico da malha e elaboração do projeto conceitual funcional ou básico, onde a especificidade do escopo e os dados preliminares disponibilizados possuem maior influência.

Figura 1: Riscos relacionados ao escopo nas fases de desenvolvimento de projetos de restauração rodoviários

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Apesar da afirmação sobre a falta de especificidade do escopo solicitado e a defasagem nas informações de entrada passadas pela contratante, 60% dos entrevistados confirmaram que a partir de suas experiências e conhecimento sobre o objeto, a complexidade do projeto prevista no planejamento inicial, durante seu desenvolvimento é a esperada.

Riscos presentes no gerenciamento dos “stakeholders”

Identificar e compreender quem são os “stakeholders” em um projeto é de grande importância na realização do gerenciamento destes. Uma vez conhecidos os envolvidos nas variadas partes que compõe o projeto, possibilita ao gestor a tomada de decisão de quando envolvê-las, criando uma estratégia de condução e comunicação com estes, além de garantindo o necessário para se chegar ao produto final deste (Bonifácio, 2012).

De acordo com as respostas do questionário 01, apenas 70% dos participantes realizam uma análise de todas as partes interessadas no projeto e planejam as ações a serem tomadas em cada uma delas utilizando-se de métodos para gerenciamento das partes interessadas.

No questionário foram apresentadas perguntas aos participantes quanto a formação de suas equipes de projeto, “stakeholders” internos, onde 9 dos 10 profissionais informaram que os membros que desenvolvem as atividades previstas do projeto, compreendem as instruções de execução que são passadas e realizam dentro do esperado. Ainda 80% dos participantes informaram que suas equipes são selecionadas para cada tipo de projeto e tendo como principal critério a experiência em projetos anteriores, sem considerar sua formação acadêmica.

Riscos presentes no cronograma

As atividades e serviços a serem desempenhados nos projetos de restauração rodoviários em autoestradas brasileiras, estão pré-estabelecidas e detalhadas de maneira generalizada no IPR 706 do DNIT (DNIT, 2003). Esse documento possui diretrizes específicas, além de manuais importantes que possibilitam e facilitam a elaboração da Estrutura Analítica do Projeto [EAP], bem como a definição dos produtos, estabelecimento de dependências e do cronograma de execução.

Foi evidenciada na pesquisa que os projetos de restauração rodoviários possuem cronograma definido para seu desenvolvimento. Contudo, 50% dos entrevistados concordam que os prazos, bem como o cronograma, por mais experiência aplicável a estes, não são realistas e viáveis.

O principal risco apresentado por 60% dos entrevistados são os atrasos na realização dos serviços de campo e atividades subcontratadas. Entre as atividades que degradam o cronograma estão os levantamentos topográficos, que fornecem base geométrica ao projeto, e as investigações diagnósticas das condições do pavimento existente no local. Estes levantamentos servem como insumo para as atividades críticas do projeto e possíveis falhas nestes serviços podem ocasionar retrabalhos.

Tais falhas podem ser devidas as incertezas do serviço ocasionadas por erros em leituras do equipamento utilizado e pela subjetividade das informações colidas pelos profissionais, que as tecnologias buscam amenizar, porém ainda se encontram presentes.

De acordo com Fialho (2015), para coleta de parâmetros de condições das vias pavimentadas, o método previsto nos manuais brasileiros é a realização do levantamento a pé ou por carro em baixa velocidade por profissionais técnicos. Método que possui baixa

confiabilidade, que se consome muito tempo além de ser perigoso a equipe. Por outro lado, já existem mecanismos de automatização do processo de coleta de dados rodoviários, porém ainda não sendo de total aceitação pelos órgãos técnicos do setor.

Também foi evidenciada nas respostas de 40% dos participantes os riscos de atraso ou retardamento do prazo por questões relacionadas ao solicitante. Neste contexto foram consideradas: a demora na disponibilização contratual e das informações preliminares; a adição de novos serviços que não foram previstos no escopo definido durante o decorrer das atividades; e o excesso de revisões por indefinição das necessidades por parte do contratante.

Estes riscos pertinentes ao prazo, também tem causa relacionada a falhas no trato junto aos “stakeholders” de projeto, conforme já anteriormente citado na análise dos riscos evidenciados no escopo.

Desta forma, considerando também as fases do desenvolvimento do projeto de restauração rodoviária, previstas na instrução do DNIT (2006), segundo os entrevistados os riscos ao prazo citados estão presentes nas fases de diagnóstico e formação conceitual, devido a serem principalmente afetadas pelas atividades em campo, bem como no fechamento do projeto, onde está presente as revisões, conforme Figura 2.

Figura 2: Riscos relacionados ao tempo nas fases de desenvolvimento de projetos de restauração rodoviários

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Riscos orçamentários em projetos rodoviários

Quanto ao orçamento estabelecido para realização dos projetos de restauração rodoviários, de acordo com 70% dos entrevistados os valores fechados na contratação condizem com gastos reais medidos ao final dos projetos.

Dentre os riscos considerados pelos profissionais entrevistados, foi ressaltado por estes a quantificação equivocada da mão de obra e das atividades necessárias. Outros riscos apresentados nas respostas foram os erros na tratativa comercial com a utilização de preços incompatíveis com o mercado ou fechamento de contratos de subcontratação com valores e serviços fora das necessidades, e ainda o acréscimo de serviços por parte da contratante, que não foram previstos no planejamento inicial.

Constatou-se que tais riscos eram vinculados às indefinições na fase de iniciação, na determinação do escopo do projeto, bem como de seus objetivos e necessidades atendidas. Assim, um dos pontos principais que podem causar as falhas referiu-se à comunicação junto ao contratante e defasagem ou falta de informações cruciais ao projeto.

Dentro das fases de desenvolvimento do projeto de restauração, segundo os especialistas participantes do questionário 01, os riscos orçamentários estão presentes na fase de detalhamento executivo da solução. Neste aspecto, a solução já está definida no projeto básico e por alterações da contratante, sofrem acréscimo dos serviços, ou por utilização dos valores nas fases preliminares, ou possuem menor orçamento para sua execução, conforme apresenta a Figura 3.

Figura 3: Riscos relacionados ao orçamento nas fases de desenvolvimento de projetos de restauração rodoviários

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Estrutura Analítica de Riscos [EAR]

Segundo Rabechini Jr. (2019), uma das ferramentas mais úteis para caracterização dos riscos, como sua origem e influencia dentro do projeto, é a elaborada da estrutura

analítica de riscos [EAR]. Esta estrutura auxilia no planejamento inicial na identificação dos riscos presentes e previsão de possíveis ações para mitigação ou diminuição da probabilidade de ocorrência do erro.

Assim, partindo dos riscos evidenciados pelos entrevistados, bem como das instruções para desenvolvimento da estrutura presentes no PMBOK, foi desenvolvida a EAR de projetos de restauração rodoviários em quatro níveis, vide Tabela 1.

Tabela 1. Estrutura Analítica de Riscos [EAR] em Projetos de Restauração Rodoviários

Nível 01	Nível 02	Nível 03	Nível 04
Riscos em Projetos de Restauração Rodoviários	Riscos no Escopo	Gerenciais	Incompatibilidade com o prazo
		Técnicos	Falta de especificação das necessidades técnicas do serviço
			Dados de embasamento das análises desatualizados ou sem confiabilidade
	Comerciais	Incompatibilidade com o orçamento	
		Não compreensão da necessidade do cliente	
	Risco no Gerenciamento dos "Stakeholders"	Internos	Definição da equipe para execução
		Externos	Falta de conhecimento ou experiência na realização das atividades propostas
	Gerenciais		Falha na comunicação das ações realizadas
		Riscos no Cronograma	Gerenciais
	Adição de novos serviços não previstos no escopo inicial		
	Técnicos		Falta de controle que causa excesso de revisões
			Escassez de recursos humanos
			Demora na disponibilização contratual
	Riscos no Orçamento	Gerenciais	Atrasos na realização dos serviços de campo
			Atrasos na realização dos serviços subcontratados
		Comerciais	Retrabalhos em serviços de campo e subcontratados
Retrabalho em atividades do projeto			
Adição de novos serviços não previstos no escopo inicial			
Comerciais	Quantificação equivocada da mão de obra e atividades necessárias		
	Erros na subcontratação		
	Cotação equivocada de subcontratados		
			Preço incompatíveis com o mercado

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Ressalta-se que dos participantes na entrevista qualitativa, 50% realizavam habitualmente a análise dos possíveis riscos presentes em cada escopo, antes de sua execução. Entre, as medidas citadas pelos participantes da pesquisa para mitigação ou diminuição da probabilidade de ocorrência dos riscos, foram expressas:

- Realização de maior detalhamento dos cronogramas de execução dos projetos, com auxílio dos profissionais que irão atuar nas atividades previstas;
- Contabilização e orçamentação dos serviços em fase anterior a contratação, tomando-se como referência contratos anteriores executados, a fim de garantir sua exequibilidade;
- Fatoração dos custos para que haja maior margem de segurança no caso de ocorrência do risco;
- Utilização da sinergia entre contratos similares, diluindo custos e otimizando a execução;
- Realização de planejamento inicial e análise das informações preliminares com grande acurácia e em conjunto com o solicitante do projeto;
- Locação de pessoal qualificado e experiente no desenvolvimento de cada etapa do projeto;
- Checagem das ações de todas as etapas do projeto por pessoa não envolvida diretamente nos trabalhos;
- Análise das contratações e serviços a serem desenvolvidos por terceiros, quanto a custo, prazo e qualidade;
- Realização de reuniões periódicas com a equipe, para atualização do andamento, e com a contratante, para apresentação das atividades concluídas e resultados obtidos, além de demais alinhamentos.

Análise quantitativa

A aferição da probabilidade e nível de impacto de um risco são específicas para cada contexto de projeto. Ela reflete a estrutura organizacional e a experiência dos profissionais envolvidos, sendo os indicadores de probabilidade de ocorrência e impacto importantes para avaliação das ameaças e oportunidades, bem como balizadores para o nível de detalhamento a ser exigido no processo de gerenciamento de projeto (PMI, 2017).

Para auxílio na mensuração da probabilidade de ocorrência dos riscos citados na análise qualitativa, foi aplicado um questionário do tipo “Net Promoter Score” [NPS] (Apêndice 02) de forma online pelo Google Forms. A amostra de participantes contou com dez profissionais projetistas que possuem experiência e atuação em projetos de restauração

rodoviário da empresa estudada neste trabalho, visando obter o grau de expectativa de ocorrência de tais riscos.

Dos engenheiros projetistas participantes, 60% possuem experiência de engenharia entre 2 e 6 anos, ocupando na época da pesquisa o cargo efetivo de engenheiro civil na corporação.

A partir das respostas de cada profissional entrevistado sobre a probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos listados, foi realizada uma média ponderada sobre as quantidades de respostas na escala de 1 a 10, obtendo-se o grau de probabilidade médio de cada risco.

Posteriormente foram avaliados os impactos de cada risco em relação ao prazo, custo e qualidade, os quais foram consolidados em uma média harmônica para obtenção do impacto consolidado. Essa média foi utilizada juntamente com o grau percentual de probabilidade de ocorrência para determinar os riscos individuais, sendo estes somados para definição do risco geral do projeto de restauração rodoviário.

Tais dados podem ser consultados na Tabela 02 abaixo.

Tabela 2. Definição do risco e avaliação de probabilidade e impacto

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto			Consolidação	Risco
			Prazo	Custo	Qualidade		
01	Falhas devido à falta de informações e instruções sobre os objetivos e atividades a serem desenvolvidas no projeto.	0,54	0,3	0,5	0,5	0,43	0,230
02	Não definição do escopo a ser desenvolvido.	0,51	0,2	0,5	0,6	0,4	0,200
03	Retrabalhos devido a não compreensão do escopo do projeto.	0,57	0,5	0,6	0,6	0,57	0,320
04	Desvios no escopo por parte de solicitação da contratante ou do gestor do projeto.	0,73	0,4	0,5	0,2	0,35	0,260
05	Não existência ou existência de cronograma, porém fora da	0,65	0,7	0,4	0,4	0,49	0,320

Nº	Evento de Risco realidade da realização do projeto.	Probabilidade	Impacto			Consolidação	Risco
06	Atrasos devido a ação de terceiros ou por demora na disponibilização de informações pela Contratante.	0,68	0,5	0,5	0,5	0,5	0,340
07	Baixo desempenho e atrasos por mal planejamento, sobrecarregamento de profissionais ou má organização da equipe.	0,54	0,5	0,5	0,7	0,56	0,300
08	Elevação dos custos durante o desenvolvimento por surgimento de necessidades do projeto não planejadas.	0,54	0,2	0,7	0,4	0,39	0,210
09	Atrasos e elevação dos custos devido à escassez de recursos (equipamentos, mão-de-obra etc.) para desenvolvimentos de etapas do projeto.	0,59	0,5	0,5	0,5	0,5	0,300
10	Falhas devido à falta de comunicação ou de canal para comunicação entre os membros da equipe	0,51	0,3	0,3	0,7	0,4	0,200
11	Diminuição da produtividade e atrasos devido a mudanças operacionais na equipe de desenvolvimento	0,51	0,4	0,2	0,5	0,35	0,180

Nº	Evento de Risco do projeto.	Probabilidade	Impacto			Consolidação	Risco
12	Baixa produtividade por falta de treinamento e capacitação da equipe no desenvolvimento das atividades do projeto.	0,49	0,3	0,2	0,7	0,35	0,170
13	Erros devido à falta de acompanhamento e monitoramento por parte do gestor do projeto.	0,51	0,3	0,3	0,5	0,36	0,180
14	Atrasos e elevação do custo, devido a logística e/ou condições de mal tempo (épocas chuvosas)	0,36	0,5	0,2	0,2	0,28	0,100
						Risco Geral:	29%

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Os eventos de riscos apresentados na Tabela 2 foram obtidos a partir das respostas do questionário 01, acrescidos de riscos previstos em literaturas da área do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. As qualificações das probabilidades e dos impactos foram realizadas a partir dos dados obtidos no questionário 02 e considerações do questionário 01.

Matriz de Riscos em Projetos de Restauração Rodoviários

No Guia PMBOK da PMI (2017) é prevista como uma das principais ferramentas de auxílio no gerenciamento dos riscos, sejam eles ameaças ou oportunidades, a criação da matriz de probabilidade e impacto, também definida como matriz de risco.

Utilizando-se das informações apresentadas na Tabela 2, foi elaborada a matriz de probabilidade e impacto dos riscos presentes em projetos de restauração rodoviária, a qual é apresentada na Figura 4 a seguir.

		Ameaças																			
		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9										
Probabilidade	Muito Alta	0,9																			
		0,8																			
	Alta	0,7				R04			R06												
		0,6							R09	R03											
	Média	0,5				R08, R11 R12, R13	R01, R02 R10	R07	R05												
		0,4																			
	Baixa	0,3				R14															
		0,2																			
	Muito Baixa	0,1																			
		0																			
		0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9										
		Muito Baixo			Baixo		Médio		Alto		Muito Alto										
		Impacto																			

Figura 4: Matriz de Riscos

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A ferramenta Matriz de Risco aplicada de acordo com riscos apresentados e qualificados pelos profissionais entrevistados para o contexto de projetos de restauração rodoviários, juntamente com as demais informações obtidas no estudo, demonstraram que há um grande percentual de risco.

A maior parte das possíveis ocorrências de riscos possuem de mediana a alta probabilidade de se acontecer e com considerável impacto, assim evidenciando a necessidade de realizar um gerenciamento dos riscos com maior rigor e acurácia durante o desenvolvimento dos projetos.

Vale ressaltar que os riscos apontados na matriz de risco como de maior probabilidade e alto impacto, estão em concordância com os apontamentos de ambas as fases de questionários realizadas.

Foram identificados maior probabilidade de ocorrência e impacto nos riscos atrelados a indefinições ou incertezas na fase inicial que acarretam durante o desenvolvimento do projeto atrasos causados por retrabalhos por não compreensão do escopo e suas necessidades, ou ainda por falta de informações e dados necessários.

A ocorrência de tal risco impacta em todas as fases do projeto, podendo ocasionar incompatibilidades com o cronograma estabelecido, por demandar serviços não previstos ou superestimados, onde para seu atendimento, exigirá maiores recursos que poderão estar alocados em outros contratos e projetos da empresa.

Considerações Finais

O presente estudo evidenciou a necessidade e importância de se realizar o gerenciamento de riscos por empresas de engenharia consultiva na área de infraestrutura de transportes. Por meio da entrevista junto aos profissionais gestores da empresa analisada foi possível identificar os riscos presentes nas áreas de projeto, bem como determinar em que momento nas fases de desenvolvimento das soluções de restauração, os riscos poderão ocorrer.

A partir das informações colhidas foram evidenciados riscos existentes no escopo, no cronograma e no orçamento dos projetos de restauração rodoviários, que possuem como fator comum para a ocorrência dos principais riscos apresentados, a falta de clareza das necessidades a serem atendidas pelo projeto, sua abrangência e especificações, bem como a difícil tratativa dos dados disponibilizados e comunicação com a contratante.

Os riscos evidenciados foram quantificados quanto as suas probabilidades de ocorrência e impactos na fase projeto junto a profissionais de engenharia que cotidianamente desenvolvem este tipo de projeto. Em análise de tal quantificação na matriz risco, foi identificado que a maior parcela dos riscos possuem probabilidade de ocorrência e impacto de mediana a alta, estando estes ligados ao fator supracitado, sendo assim necessário o desenvolvimento de métodos e ações para a mitigação de tal ocorrência.

Agradecimentos

Aos meus pais que sempre me incentivaram nos estudos, aos meus amigos pelo apoio e companheirismo, aos parceiros de trabalho da Dynatest Engenharia que me auxiliaram em todos os insumos para pesquisa e ao meu orientador por todo o direcionamento.

Referências

Alves, M. Z; Lima, R. H. P. 2020. Aplicação da metodologia de gestão de riscos em um projeto de restauração de um edifício. Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção [ConBRepro], Londrina, Paraná. Disponível em:< https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10052020_161045_5f7b7af59517d.pdf>. Acesso em: 10 set. 2022.

Bonifácio, S. S. 2012. A importância do gerenciamento de stakeholders no projeto. Universidade Candido Mendes, AVM Faculdade Integrada, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,

Brasil. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K219670>. Acesso em: 10, janeiro de 2023

Borges, S. O.; Júnior, N. J. 2019. Gerenciamento de riscos em projetos de construção civil. Revista Gestão e Gerenciamento 01: n 11, 1-12. Disponível em:<www.nppg.org.br/gestaoegerenciamento> Acesso em: 05, outubro de 2022.

Cretu, O.; Stewart, R.; Berends, T. 2011. Risk Management for Design and Construction. 1 ed. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT]. 2013. Guia de Gerenciamento de Riscos de Obras Rodoviárias. 1ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT]. 2006. Diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários. 3ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Fialho, P. C. G. 2015. Validação de resultados do inventário funcional de pavimentos flexíveis com emprego do equipamento Pavement Scanner. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-19072016-080731/publico/PalomaCruzGentilFialho2015.pdf>. Acesso em 16, março de 2023.

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados [Seade]. 2021. Transportes vêm liderando investimentos anunciados. Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. Disponível em:<https://informa.seade.gov.br/analise_pdf/transportes-liderando-investimentos-anunciados/>. Acesso em: 05 out. 2022.

Gil, A. C. 2017. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6ed. Grupo GEN, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012934/>. Acesso em: 25 out. 2021.

Hubbard, D. W. 2007. *How to measure anything: finding the value of 'intangibles' in business*. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA.

Lucinda, M. A. 2016. Análise e Melhorias de Processos – Uma Abordagem Prática para Micro e Pequenas Empresas. 1 ed. Simplíssimo Livros Ltda. Brasil.

Matos, G. G. 2009. Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na empresa, pela via da cultura e do diálogo. 3 ed. Manole, Brasil.

Rabechini Jr., R. 2019. Gestão de Riscos em Projetos. 1 ed. Piracicaba Pecege, Piracicaba, São Paulo, Brasil.

Project Management Institute [PMI]. 2017. Um guia do conhecimento em gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. 6ed. Project Management Institute, Newtown Square, PA, EUA.

Project Management Institute [PMI]. 2021. Um guia do conhecimento em gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. 7ed. Project Management Institute, Newtown Square, PA, EUA.

Apêndices

Apêndice 01 – Questionário Qualitativo

Questionário foi aplicado a profissionais sêniores, com cargo de coordenação, direção ou gestão de projetos, que possuem a experiência em projetos rodoviários de restauração.

Consentimento de participação

Eu, concordo em participar voluntariamente do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento.

Fui informado também que devo imprimir ou gerar um pdf do TCLE para ter a minha cópia do TCLE e que posso solicitar uma versão dele via e-mail para os pesquisadores.

- Aceito participar
- Não aceito participar

1. Dados do participante
 - 1.1. Tempo de formação em engenharia:
 - 1.2. Função/Cargo atual na empresa:
 - 1.3. Anos atuando na área de estudos e projetos rodoviários:
2. Questões
 - 2.1. A proposta de projeto e declarações de escopo são passadas claramente pelos solicitantes?
 - a. Sim;
 - b. Não.
 - 2.2. Quais os principais riscos presentes no escopo de projeto de restauração rodoviária?
 - 2.3. Tem alguma fase específica em que o risco no escopo é mais presente?
 - a. Na inicialização do projeto (planejamento, formação de equipe, reunião kick-off etc.)
 - b. No diagnóstico da malha (estudos preliminares e levantamentos de campo);
 - c. Na elaboração do projeto funcional e/ou básico;
 - d. No dimensionamento executivo da solução;
 - e. No fechamento do projeto.
 - 2.4. Os participantes do projeto compreendem as instruções sobre o que será feito?
 - a. Sim;

- b. Não.
- 2.5. É realizada uma análise de todas as partes interessadas no projeto e planejadas as ações a serem tomadas em cada uma delas?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.6. Os membros da equipe são normalmente selecionados para cada tipo de projeto?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.7. Caso sejam exclusivamente selecionados, qual o principal critério para seleção?
 - a. Formação acadêmica;
 - b. Experiência no desenvolvimento de projetos rodoviários;
 - c. Forma de atuação profissional;
 - d. Outros. Especificar _____
- 2.8. A complexidade do projeto geralmente é conforme previsão inicial?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.9. Existe cronograma definido para o projeto?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.10. Concorda que o cronograma do projeto é realista e viável?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.11. Quais os principais riscos presentes no prazo do projeto?
- 2.12. Tem alguma fase específica em que o risco no prazo é mais presente?
 - a. Na inicialização do projeto (planejamento, formação de equipe, reunião kick-off etc.)
 - b. No diagnóstico da malha (estudos preliminares e levantamentos de campo);
 - c. Na elaboração do projeto funcional e/ou básico;
 - d. No dimensionamento executivo da solução;
 - e. No fechamento do projeto.
- 2.13. Os orçamentos para realização dos projetos condizem com os valores reais gastos?
 - a. Sim;
 - b. Não.
- 2.14. Quais os principais riscos presentes no orçamento do projeto de restauração rodoviário?
- 2.15. Tem alguma fase específica em que o risco no orçamento é mais presente?
 - a. Na inicialização do projeto (planejamento, formação de equipe, reunião kick-off etc.)

- b. No diagnóstico da malha (estudos preliminares e levantamentos de campo);
 - c. Na elaboração do projeto funcional e/ou básico;
 - d. No dimensionamento executivo da solução;
 - e. No fechamento do projeto.
- 2.16. É realizado habitualmente análises dos possíveis riscos presentes em cada projeto de restauração antes do seu desenvolvimento?
- a. Sim;
 - b. Não.
- 2.17. Caso sejam realizadas análises, quais as principais medidas previstas e/ou tomadas para mitigar ou evitar o risco?

Apêndice 02 – Questionário Quantitativo

Este questionário foi aplicado a profissionais de engenharia atuantes no desenvolvimento de projetos rodoviários.

Consentimento de participação

Eu, concordo em participar voluntariamente do presente estudo como participante. O pesquisador me informou sobre tudo o que vai acontecer na pesquisa, o que terei que fazer, inclusive sobre os possíveis riscos e benefícios envolvidos na minha participação. O pesquisador me garantiu que eu poderei sair da pesquisa a qualquer momento, sem dar nenhuma explicação, e que esta decisão não me trará nenhum tipo de penalidade ou interrupção de meu tratamento.

Fui informado também que devo imprimir ou gerar um pdf do TCLE para ter a minha cópia do TCLE e que posso solicitar uma versão dele via e-mail para os pesquisadores.

- Aceito participar
- Não aceito participar

1. Dados do participante

1.1. Tempo de formação em engenharia:

1.2. Função/Cargo atual na empresa:

2. Dentro de uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de ocorrência dos riscos apresentados na tabela abaixo em um projeto de restauração rodoviária?

Tabela 1. Quantificação de probabilidade de riscos

Riscos:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Falhas devido à falta de informações e instruções sobre os objetivos e atividades a serem desenvolvidas no projeto.

Não definição do escopo a ser desenvolvido.

Retrabalhos devido a não compreensão do escopo do projeto.

Desvios no escopo por parte de solicitação da contratante ou do gestor do projeto.

Não existência ou existência de cronograma, porém fora da realidade da realização do projeto.

Atrasos devido a ação de terceiros ou por demora na disponibilização de informações pela Contratante.

Baixo desempenho e atrasos por mal planejamento, sobrecarregamento de profissionais ou má organização da equipe.

Elevação dos custos durante o desenvolvimento por surgimento de necessidades do projeto não planejadas.

Atrasos e elevação dos custos devido à escassez de recursos (equipamentos, mão-de-obra etc.) para desenvolvimentos de etapas do projeto.

Falhas devido à falta de comunicação ou de canal para comunicação entre os membros da equipe

Diminuição da produtividade e atrasos devido a mudanças operacionais na equipe de desenvolvimento do projeto.

Baixa produtividade por falta de treinamento e capacitação da equipe no desenvolvimento das atividades do projeto.

Erros devido à falta de acompanhamento e monitoramento por parte do gestor do projeto.

Outros. (Especificar)

Fonte: Dados originais da pesquisa